

**MUHANDISLIK OLIY O‘QUV YURTLARI O‘QITUVCHILARINING
PEDAGOGIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINI
EKSPERIMENTAL O‘RGANISH**

A. Dodobayev

(TXTI Yangiyer filiali)

Annotatsiya. Zamonaviy oliy ta’lim muhandislik oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahorati va uning shakllanish jarayoni haqidagi yaxlit nazariy bilimlar tizimiga juda muhtoj. Ushbu ehtiyoj muhandislik-pedagogik faoliyat sifatini oshirishda o‘qituvchilarni tayyorlashning yetakchi tarkibiy qismi sifatida ustuvor vazifaga aylanmoqda. Bu muhandislik ta’limini yangilash shartlari bilan belgilanadi shu maqsadda. Texnika oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirish jarayonini ochib beruvchi uslubiy asoslar va konseptual nazariy qoidalar ishlab chiqildi; uning mohiyati, mazmuni, tuzilishi, mezonlari va ko‘rsatkichlari aniqlandi; muhandislik-texnika oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirishning asosiy qonuniyatlari, qarama-qarshiliklari va tamoyillari aniqlandi va asoslandi.

Kalit so‘zlar: pedagogik mahorat, o‘qituvchi, eksperimental tadqiqot, pedagogik tayyorgarlik

Аннотация. Современное высшее образование остро нуждается в целостной системе теоретических знаний о педагогическом мастерстве преподавателей инженерных вузов и процессе его формирования. Эта необходимость диктуется условиями обновления отечественного инженерного образования, когда проблема повышения качества инженерно-педагогической деятельности как ведущая составляющая проблемы качества подготовки педагогических кадров становится приоритетной. Разработаны методологические основы и концептуальные теоретические положения, раскрывающие процесс формирования и совершенствования педагогического мастерства преподавателей технических вузов; определены его сущность, содержание, структура, критерии и показатели; выявлены и обоснованы основные закономерности, противоречия и принципы совершенствования педагогического мастерства преподавателей инженерно-технических вузов.

Ключевые слова: – Целью экспериментальной работы было определение реального состояния процесса формирования педагогического мастерства преподавателей вуза.

Annotation. Modern higher education is in urgent need of an integral system of theoretical knowledge about the pedagogical skills of teachers of engineering universities and the process of its formation. This necessity is dictated by the conditions of updating domestic engineering education, when the problem of

improving the quality of engineering and pedagogical activity as a leading component of the problem of the quality of teacher training becomes a priority. Methodological foundations and conceptual theoretical provisions have been developed that reveal the process of formation and improvement of pedagogical skills of teachers of technical universities; its essence, content, structure, criteria and indicators have been determined; the main patterns, contradictions and principles of improving pedagogical skills of teachers of engineering and technical universities have been identified and substantiated.

Key words: – *The purpose of the experimental work was to determine the real state of the process of formation of pedagogical skills of university teachers.*

1.Kirish

Jahon va mahalliy tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, ta‘lim tizimidagi tub ijobiy o‘zgarishlarni o‘qituvchilarning kasbiy faoliyati sifatiga bevosita bog‘liq. Bu ularning pedagogik mahoratida namoyon bo‘ladi va u tubdan yaxshilanmaguncha samaraga erishish mumkin emas. Ta‘limni takomillashtirishning barcha bosqichlarida pedagogik mahoratni shakllantirish va takomillashtirish muammosi dolzarb bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi, chunki yosh avlodni o‘qitish va tarbiyalash, mutaxassislar tayyorlash samaradorligi bevosita o‘qituvchining o‘z pedagogik funksiyalarini bajarishga tayyorligi va qobiliyatiga bog‘liq.

Ushbu asosiy muammoni oliy ta‘lim pedagogikasi bilan bog‘liq holda o‘rganish va hal qilish zamonaviy sharoitda alohida ahamiyatga ega. Uning ahamiyati bir qator omillar bilan belgilanadi.

Birinchi, pedagogik mahorat pedagogik nazariya va amaliyot sintezini, jamiyatning madaniy va tarixiy rivojlanishi bilan belgilanadigan pedagogik faoliyatining sifat aniqligini jamlovchi ijtimoiy-pedagogik hodisadir. Obyektiv tomondan pedagogik mahoratning mazmuni ijtimoiy tartib, jamiyat va davlatning o‘qituvchi shaxsi va faoliyatiga qo‘yadigan talablari bilan belgilanadi. Ijtimoiy-pedagogik amaliyot shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchi va tarbiyaning ustasi bo‘lish nafaqat o‘qituvchining tabiiy shaxsiy intilishi va istagi, balki uning kasbiy burchi va ijtimoiy mas‘uliyatidir. Shundan kelib chiqqan holda, o‘qituvchining pedagogik mahoratini to‘liq ma‘lum bir ta‘lim tizimining talablari, o‘qituvchining pedagogik faoliyati samaradorligining maqsad va vazifalariga muvofiqligi sifatida o‘rganish mumkin.

Ikkinchi, muammoni o‘rganishning ahamiyati ortib borayotganligi universitetlar amaliyotida mustaqil, ijodiy va pedagogik muammolarni samarali hal qilishga qodir bo‘lgan malakali, yuqori malakali o‘qituvchilarga bo‘lgan ijtimoiy ehtiyoj o‘rtasidagi ziddiyatdan dalolat beradi.

Uchinchi, zamonaviy sharoitda nafaqat o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish jarayonining maqsad va vazifalarida, balki uning subyekt-obyekt

doirasidagi o‘zgarishlar, jarayonga ta’sir etuvchi va ko‘p jihatdan uning rivojlanishini belgilaydigan ichki va tashqi omillar majmuasi o‘zgarib bormoqda.

To‘rtinchidan, pedagogik mahorat muammosining dolzarbligi uning o‘qituvchilarning kasbiy mahorati va malakasi muammolari bilan chambarchas bog‘liqligi bilan ham belgilanadi. Shunday qilib, “Oliy maktab o‘qituvchisi” qo‘shimcha malakasini olish uchun bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligining minimal mazmuni va darajasiga qo‘yiladigan qabul qilingan davlat talablariga muvofiq, ushbu lavozimga tayinlangan har bir o‘qituvchi tegishli kasbiy-pedagogik tayyorgarlikdan o‘tishi va pedagogik faoliyatni amalga oshirish huquqini tasdiqlovchi diplom olishi shart. Ushbu treningning o‘ziga xos mazmuni asosan usta o‘qituvchilarga xos bo‘lgan yuqori sifatli pedagogik faoliyat haqidagi ilmiy g‘oyalar bilan belgilanadi.

Beshinchidan, ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, shu paytgacha oliy ta’lim pedagogikasida ixtisoslashtirilgan oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish va oshirish muammosi bo‘yicha, masalan, muhandislik fanlari bo‘yicha maxsus ilmiy izlanishlar olib borilmagan, bu borada doktorlik dissertatsiyalari mavjud emas. Shu bilan birga, muammoning ilmiy ishlanma darajasini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, u o‘quv va o‘quv-uslubiy ishlar darajasida muhandislik-pedagogik adabiyotlarda, ayniqsa, o‘tgan asrning 70-80-yillarida nashr etilgan adabiyotlarda ancha keng yoritilgan.

[1] maqolada moliyaviy savodxonlik ta’limida o‘qituvchilarning samarali kasbiy rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan elementlarni o‘rganilgan. O‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi o‘quvchilarning muvaffaqiyatiga ta’sirini baholangan. Tegishli dalillar o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishining o‘quvchilar yutuqlarini oshirishdagi rolini ko‘rsatadi [2].

[3] maqolada o‘qituvchilar uchun texnologiyaga asoslangan kasbiy rivojlanish bo‘yicha adabiyotlar tizimli ko‘rib chiqilish, texnologiyadan to‘g‘ri va samarali foydalanishdagi muammolar o‘rganilgan. Modullarni ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonida o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishi diqqat bilan kuzatilgan va fan o‘qituvchilarini tayyorlash va muhandislik ta’limiga hissa qo‘shishi tahlil qilingan [4].

[5] maqola mualliflari tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalari matematika fani o‘qituvchilarining o‘z-o‘zini baholash, kasbdoshlarini baholash kabi o‘zaro bog‘liq bosqichlardan tashkil topgan baholash modelidan foydalangan holda o‘qituvchilar malakalari yaxshilanganligini ko‘rsatdi. [6] maqolada o‘qituvchi faoliyati samaradorligi omillari tahlil qilingan.

Hozirgi vaqtda pedagogik mahoratning ilmiy va amaliy asoslarini va oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining malakasini oshirishni baholash uchun zarur bo‘lgan elementlarni tahlil qilish vazifasi katta nazariy va amaliy qiziqish uyg‘otmoqda. Bu

borada o‘qitishni takomillashtirish va o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga bag‘ishlangan juda ko‘p adabiyotlar mavjuddir [7-20].

Yuqoridagi tahlildan xulosa qilishimiz mumkinki, muhandislik oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish jarayonining haqiqiy holatini aniqlash bu ishning eksperimental tadqiqot sifatidagi ahamiyatini hal qilinadigan juda dolzarb tadqiqot ekanligini ko‘rsatib turibdi.

Ushbu maqolada eksperimental ishlarning vazifalari, tashkil etilishi, mazmuni va metodikasi ko‘rib chiqiladi, universitet o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirishda pedagogik eksperimentning dinamikasi tahlil qilinadi va samaradorligi tekshiriladi.

2. Tajriba ishini tashkil etish, mazmuni va metodikasi

Eksperimental ishning maqsadi universitet o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish jarayonining haqiqiy holatini aniqlashdan iborat. Eksperimental ish 2018 yil may oyidan 2023 yil avgustigacha amalga oshirildi va uch bosqichni o‘z ichiga oldi:

Birinchi bosqich (2018-2019) tayyorgarlik hisoblanadi. Ushbu bosqichda tadqiqot muammosi bo‘yicha psixologik-pedagogik adabiyotlar o‘rganildi; tajriba-sinov ishlarini o‘tkazish metodikasi, o‘qituvchilarning pedagogik mahorat mezonlari va ko‘rsatkichlari aniqlandi va aniqlashtirildi; tasdiqlovchi eksperiment o‘tkazildi; nazorat va eksperimental guruhlar tarkibini tanlash va o‘rganish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirildi; oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini rivojlantirish bo‘yicha kompleks dastur ishlab chiqildi.

Ikkinchi bosqich (2020-2021) asosiy hisoblanadi. Formativ eksperiment davomida keng qamrovli dastur sinovdan o‘tkazildi; ishlab chiqilgan va sinovdan o‘tgan mezon va ko‘rsatkichlar asosida olingan natijalarni tahlil qilish, umumlashtirish va taqqoslash amalga oshirildi; oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini oshirish yo‘llari va shartlarining asosiy mazmuniga oydinlik kiritildi.

Uchinchi bosqich (2022-2023) yakuniy bosqich hisoblanadi. U olingan natijalarni har tomonlama tekshirish, qayta ishlash va umumlashtirishni o‘z ichiga oladi; tajriba va nazorat guruhlarida o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish jarayonining rivojlanish dinamikasini aniqlash; muhandislik oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish jarayonining obyektiv va subyektiv xarakterdagi omillarga bog‘liqligini aniqlash; muhandislik oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda pedagogik mahoratini oshirish yo‘llarini yakuniy asoslash; nazariy xulosalar va amaliy tavsiyalarni shakllantirish; eksperimental ish natijalari mazmunini hisobotlar, yig‘ilishlar va o‘qituvchilar bilan individual ishlash shaklida tahlil qilish va muhokama qilish.

3. Metodlar.

Eksperimental ishning barcha bosqichlarida ushbu chora-tadbirlarning samaradorligi sinovdan o‘tkazildi, ularning samaradorligi muammoni nazariy tahlil qilish natijalari va shakllantiruvchi eksperiment natijalari asosida bashorat qilindi. Barcha ishlar texnik va boshqa oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish uchun taklif qilingan usullar va shartlarning asosligini tekshirishga qaratilgan edi. Shuni ta’kidlash kerakki, o‘zaro bog‘liq usullarning keng qo‘llanilishiga bir qator omillar sabab bo‘lgan.

Birinchi, o‘rganilayotgan jarayonning ijtimoiy va ijtimoiy-pedagogik omillarga yuqori darajada bog‘liqligi obyektiv sabablarga ko‘ra to‘liq amalga oshirilishi ko‘pincha qiyin bo‘lgan tadbirlarni eksperimental tekshirish zarurligini asosladi. Ushbu chora-tadbirlarni qisman tekshirish faqat eksperimental ish orqali mumkin edi.

Ikkinchi, o‘rganilayotgan oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonining o‘ziga xos xususiyatlari va o‘qituvchilar bilan ishlash tizimi eksperimental tadbirlarni o‘z doirasidan tashqariga chiqishga imkon bermadi, faqat yuqoridagi tizimni to‘ldirish va aniqlashtirish imkonini berdi.

Kompleks eksperimental tadqiqot metodologiyasi o‘zaro bog‘liq usullar majmuasi edi: aniqlash va shakllantirish tajribalari; pedagogik kuzatish, suhbatlar, so‘rovlar (so‘rovlar, suhbatlar); hujjatlarni tahlil qilish, ishlash natijalari; mustaqil xususiyatlarni umumlashtrish; ekspert baholash va boshqalar. Ushbu usullar tajribaviy tadqiqot davomida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazildi, kichik o‘zgarishlar va tuzatishlar kiritildi, bu ularning tadqiqot muammolarini hal qilish uchun mosligini tasdiqladi.

O‘qituvchilarning pedagogik mahoratining real darajasini aniqlash, oliy o‘quv yurtlarida pedagogik mahoratni shakllantirish jarayonining umumiy holati va unga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash hamda bu boradagi ilg‘or tajribalarni umumlashtrish maqsadida tasdiqlovchi tajriba o‘tkazildi. U 2 ta oliy o‘quv yurtlari negizida amalga oshirildi: “Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligi muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti va Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filiali.

Eksperiment ishtirokchilarining miqdoriy va sifat tarkibi normativ talablarga muvofiq tanlangan bu turdagi tadqiqot. Tajribada 14 ta kafedra mudirlari, 120 nafar o‘qituvchilar va 250 nafar talaba ishtirok etdi.

Aniqlash eksperimenti ishtirokchilarini tanlash yo‘li bilan shakllantirildi. Kafedralar, o‘qituvchilar va talabalar kvotalar parametrlari bo‘yicha tanlab olindi. Kafedralarni tanlash kvotasi ular o‘qitadigan fanlar mazmunidan kelib chiqqan holda; eksperimentda ishtirok etganlar orasida 5 ta ijtimoiy-iqtisodiy va gumanitar fanlar kafedrasini, 4 ta muhandislik-texnika fanlari kafedrasini, 5 ta maxsus fanlar kafedrasini mavjud edi. O‘qituvchilarni kvota tanlash mezonlari umumiy aholining ba’zi umumiy

xususiyatlari edi: O‘qituvchilik tajribasi (2 yilgacha, 2 yildan 5 yilgacha, 5 yildan 10 yilgacha, 10 yildan va undan ortiq; asosiy pedagogik ma’lumotning mavjudligi, o‘qitiladigan fan). Talabalar kvotasi namunasini tanlashda ularning o‘qish yo‘nalishi hisobga olindi.

Eksperimental tadqiqotda markaziy o‘rinni shakllantiruvchi eksperiment egalladi. Formativ eksperimentning borishi va natijalari quyidagi asosiy hujjatlarda aks ettirilgan:

- 1)shakllantiruvchi eksperiment o‘tkazish rejasi;
- 2)universitet o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish bo‘yicha kompleks maqsadli dastur;
- 3)universitet o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirishning uslubiy quyi tizimi;
- 4)universitet o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish ko‘rsatkichlari va baholash darajalari jadvali ;
- 5)eksperiment materiallari va ishchi vositalari (so‘rovnomalar, anketalar, suhbat protokollari, kuzatish ma’lumotlari, mustaqil xarakteristikalar).

Taklif etilayotgan metodika va universitet o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish shart-sharoitlari samaradorligini tekshirish uchun TIQXMMI Milliy tadqiqot universitetida tajriba-sinov ishlari usulidan foydalanildi. Muhandislik oliy o‘quv yurti o‘qituvchisining pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirishning kompleks dasturi mazmun jihatdan quyidagi bo‘limlardan iborat bo‘ldi: oliy o‘quv yurti o‘qituvchilarining kasbiy pedagogik tayyorgarligi va malakasini oshirishning yaxlitligi va uzluksizligini ta‘minlash; o‘qituvchilarning pedagogik faoliyatga yo‘naltirilganligini va pedagogik mahoratni rivojlantirish uchun barqaror motivatsiyani shakllantirish; pedagogik mahorat sohasida o‘qituvchining o‘zini o‘zi takomillashtirishni faollashtirish. Bo‘limlar sarlavhalari universitet o‘qituvchilarining pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirishning taklif etilayotgan yo‘llarining mazmuniga mos keladi. Dasturning mazmuni o‘z bo‘limlarida universitet miqyosidagi, idoraviy va individual darajadagi yuqorida qayd etilgan tadbirlarni har tomonlama taqdim etadi.

4. Muhokama va tavsiyalar

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti va Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filialida yangi ishga qabul qilingan va yosh o‘qituvchilardan tajriba va nazorat guruhlarini tuzildi. Tajriba va nazorat guruhlaridagi o‘qituvchilar soni bir xil – har biri 60 kishidan iborat edi. Yangi ishga qabul qilingan va yosh o‘qituvchilar tanlab olinishi quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga keldi:

a) o‘qituvchilik tajribasi kam bo‘lgan o‘qituvchilar - o‘qituvchining pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirish texnologiyasini sinovdan o‘tkazish uchun maqbul eksperimental asosdir, chunki ularning aksariyati o‘rtacha psixologik-

pedagogik tayyorgarlikka ega bo‘lgan va o‘qituvchining pedagogik mahoratini shakllantirishda sodir bo‘lgan o‘zgarishlar. o‘qituvchining pedagogik mahorati yaqqol namoyon bo‘ladi;

b) yangi ishga qabul qilingan o‘qituvchilar va o‘qituvchilik tajribasi kam bo‘lgan o‘qituvchilarning tarkibi statistik jihatdan bir xil: ularning yoshi, pedagogik tajribasi, ma’lumoti yoki ilmiy malakasi bo‘yicha katta farqlar yo‘q;

c) boshlang‘ich o‘qituvchilar va kichik o‘qituvchilik tajribasiga ega bo‘lgan o‘qituvchilar, ko‘pincha, bunday faoliyatga ijobiy motivatsiyaga ega (eksperimental guruhda bu 69% odamlarda qayd etilgan) va bu shakllantirish va tuzatish uchun zarur shartdir;

d) boshqaruv hujjatlari talablariga muvofiq, yangi ishga qabul qilingan barcha o‘qituvchilar o‘qitishning jamoaviy shakllariga jalb qilinadi va ularni tayyorlash mazmunini ma’lum bir o‘zgartirish universitetda o‘qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirishning mavjud tizimiga ta’sir qilmaydi.

O‘rganilayotgan oliy o‘quv yurtlarida eksperimental va nazorat guruhlarining sifat tarkibini aniqlashda o‘qituvchilar ma’lum bir kafedraga: matematika va tabiiy fanlar, gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar bo‘limiga mansubligiga ko‘ra tadqiqot bo‘linmalari sifatida tanlab olinganda klaster tanlash usuli qo‘llanildi.

Shakllantiruvchi eksperimentdan tashqari, dastur samaradorligini va pedagogik mahoratni guruhlash bo‘yicha mualliflik metodologiyasini qo‘shimcha tadqiq etish maqsadida “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti va Toshkent kimyo-texnologiya institutining Yangiyer filialida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Eksperimental ish bir vaqtning o‘zida pedagogik mahoratning dastlabki darajasini aniqlash imkonini berdi.

Maxsus o‘quv fanlarini o‘qitishda ilg‘or pedagogik tajriba va mahoratni o‘rganish o‘qituvchilarning pedagogik faoliyatini kuzatish orqali amalga oshirildi. O‘qituvchi shaxsining pedagogik yo‘nalishi, pedagogik bilim va ijodkorlik, pedagogik madaniyat, o‘qitish faoliyati uslubi, talabalar bilan o‘zaro munosabatlardagi pedagogik muloqot darajasi va o‘qituvchilik mahoratini o‘z-o‘zini takomillashtirish imkoniyatlari kabi komponentlar baholandi.

So‘rov eksperimental tadqiqot usuli sifatida universitet va kafedralar rahbariyati, professor-o‘qituvchilari va talabalarini qamrab oldi. U individual va guruh suhbatlari, anketalar va interyulardan iborat edi.

O‘rganish davomida professor-o‘qituvchilar bilan 70 ga yaqin guruh va individual suhbatlar, suhbatlar o‘tkazildi. Eng yaxshi o‘qituvchi-metodistlar bilan suhbatda qo‘shimcha tayyorgarlik talab etildi. Suhbat oldindan tuzilgan savollar asosida olib borildi va o‘qituvchilik faoliyatidagi muvaffaqiyatning tarkibiy qismlarini, pedagogik mahorati va ko‘nikmalariga erishish yo‘llari va vositalarini aniqlashga qaratilgan edi.

Eksperimental tadqiqotning navbatdagi bosqichi ekspert baholash usulidan foydalanish edi. Muayyan o‘quv mashg‘ulotlarida qatnashish natijalari bo‘yicha o‘qituvchilarning pedagogik mahorati darajasini aniqlash maqsadida ekspert baholari berildi. Kafedra mudirlari, fakultetlarning o‘quv-uslubiy kengashi raislari, eng yaxshi katta o‘qituvchi-metodistlar ekspert sifatida ishtirok etishdi. Ekspert baholash kartochkalari yordamida kuzatuv bayonnomalarini tahlil qilish natijalariga ko‘ra ekspert baholari berildi.

Maxsus kursning o‘quv mashg‘ulotlarida talabalarning o‘zlari mashqlar bajarilishini baholashda ekspert sifatida qatnashdilar. Ko‘rsatkichlar, reyting shkalasi va uni baholash tartibi har safar guruh rahbari tomonidan belgilandi.

Shunday qilib, tadqiqotning ilmiy ishonchliligi va obyektivligini ta‘minlash uchun eksperimental ishlar olib borildi, bu esa berilgan muammolarni hal qilish imkonini berdi. O‘tkazilgan tadqiqotlar yordamida muhandislik oliy o‘quv yurtlarida o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog‘liq ishlarning haqiqiy holati aniqlandi, uni takomillashtirishning istiqbolli yo‘llari sinovdan o‘tkazildi va asoslarni shakllantirish samaradorligining bog‘liqligi aniqlandi. Yosh o‘qituvchilar orasida o‘qituvchining pedagogik mahorati aniqlandi.

5. Xulosa

Olib borilgan tajriba-sinov ishlari va kompleks dasturni amalga oshirish shuni ko‘rsatadiki, o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish murakkab, nisbatan uzoq davom etadigan jarayon bo‘lib, u ancha murakkab ichki tarkibga va tashqi ko‘rinishga ega. Shu bilan birga, u bir-biri bilan chambarchas bog‘langan va tashqi va ichki omillar, aloqalar va munosabatlar bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan hodisa va jarayonlar majmuasini o‘z ichiga oladi.

Tajriba davomida dasturning ilmiy asosliliigi isbotlandi va uni amalga oshirish natijalari eksperimental o‘rganishning asosiy maqsad va vazifalariga erishilganligi va ilgari surilgan gipotezaning tasdiqlanishini ko‘rsatadi.

Pedagogik mahorat bo‘yicha sinovdan o‘tgan guruh mashg‘ulotlarini tashkil etish, mazmuni, metodikasi va natijalarini har tomonlama tahlil qilish, u o‘qituvchilarni pedagogik faoliyatga psixologik, pedagogik va kasbiy amaliy tayyorlashning samarali vositasidir, degan xulosaga kelishga imkon beradi.

Eksperimental ish o‘rganilayotgan pedagogik hodisani ilmiy bilishning eng muhim bosqichini ifodaladi. U ma‘lum bir metodologiya bo‘yicha amalga oshirildi va universitet sharoitida o‘qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va takomillashtirish bo‘yicha kompleks dasturni o‘rganish uchun tayanch universitetda ishlab chiqish va sinovdan o‘tkazish va boshqa bir qator yo‘nalishlarda tajriba-sinov ishlarini o‘z ichiga oladi. O‘rganish jarayonida pedagogik mahorat darajalari mezonlari va ko‘rsatkichlari ilgari surildi va asoslandi.

ADABIYOTLAR

1. Boukje Compen, Kristof De Witte, Wouter Schelfhout. (2019). The role of teacher professional development in financial literacy education: A systematic literature review. *Educational Research Review*, 26, 16-31. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.12.001>.
2. Jing Zeng. (2023). A theoretical review of the role of teacher professional development in EFL students' learning achievement. *Heliyon*, 9(5), e15806. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15806>.
3. Sara Hennessy, Sophia D'Angelo, Nora McIntyre, Saalim Koomar, Adam Kreimeia, Lydia Cao, Meaghan Brugh, Asma Zubairi. (2022). Technology Use for Teacher Professional Development in Low- and Middle-Income Countries: A systematic review. *Computers and Education Open*, 3, 100080. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100080>.
4. Mustafa Sami Topçu, Ayşe Çiftçi. (2023). Co-design and implementation of community-based engineering enriched science units: Exploration of pre-service science teachers' professional development. *Teaching and Teacher Education*, 127, 104095. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104095>.
5. Rahime Çelik Görgüt, Yüksel Dede. (2023). Developing an activity design model for assessing teachers' mathematical understanding. *International Journal of Educational Research*, 117, 102111. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102111>.
6. Dennis Fung, Peter Kutnick, Ida Mok, Frederick Leung, Betty Pok-Yee Lee, Yee Yan Mai, Matthew Telford Tyler. (2017). Relationships between teachers' background, their subject knowledge and pedagogic efficacy, and pupil achievement in primary school mathematics in Hong Kong: An indicative study. *International Journal of Educational Research*, 81, 119-130. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2016.11.003>.
7. Eman Naama, Shiri Lavy. (2022). What it takes to be caring: Resources and benefits of caring teachers in Israel. *Teaching and Teacher Education*, 119, 103852. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103852>.
8. Hassan Soodmand Afshar, Mehdi Doosti. (2022). Implementing and evaluating a peer-coached EFL teacher professional development program. *Evaluation and Program Planning*, 92, 102096. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102096>.
9. Hege Hermansen, Sølvi Mausesthaugen. (2023). Beyond the research–practice gap: Constructing epistemic relations in teacher education. *International Journal of Educational Research*, 119, 102171. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102171>.
10. Ian, A.G. Wilkinson, Alina Reznitskaya, Jerome, V. D'Agostino. (2023). Professional development in classroom discussion to improve argumentation: Teacher and student outcomes. *Learning and Instruction*, 85, 101732. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2023.101732>.
11. Isabella Aura, Lobna Hassan, Juho Hamari. (2021). Teaching within a Story: Understanding storification of pedagogy. *International Journal of Educational Research*, 106, 101728. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101728>.

12. Jennifer Mitton-Kükner, Anne Murray-Orr. (2018). Pedagogies of pace: Temporal insights into Canadian pre-service teachers’ pedagogical decision-making. *International Journal of Educational Research*, 90, 32-42. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.05.005>.
13. Julia Barenthien, Anja Fiebranz, Maria Todorova, Kornelia Möller, Mirjam Steffensky. (2023). Development of professional vision and pedagogical content knowledge during initial teacher education. *International Journal of Educational Research*, 119, 102186. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102186>.
14. Muhammad Fauzan Ansyari, Wim Groot, Kristof De Witte. (2022). Teachers’ preferences for online professional development: Evidence from a discrete choice experiment. *Teaching and Teacher Education*, 119, 103870. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103870>.
15. [Murtafi'ah, B.](#) and [Pradita, I.](#) (2023), "Social presence as means to humanizing online classroom", *Journal of Applied Research in Higher Education*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JARHE-05-2022-0160>
16. Sadaf Taimur, Motoharu Onuki. (2022). Design thinking as digital transformative pedagogy in higher sustainability education: Cases from Japan and Germany. *International Journal of Educational Research*, 114, 101994. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101994>.
17. Sara Borelli, Michaela Gulemetova, Melissa Paredes. (2023). Experimental impacts of teacher professional development on adolescent socio-emotional skills, achievement, and hazardous child labor: Evidence from a remedial school program in Ecuador. *International Journal of Educational Research*, 118, 102095. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102095>.
18. Sitti Maesuri Patahuddin, Siti Rokhmah, Jo Caffery, Maya Gunawardena. (2022). Professional development through social media: A comparative study on male and female teachers' use of Facebook Groups. *Teaching and Teacher Education*, 114, 2022, 103700. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103700>.
19. Ståle Teslo, Miranda Thurston, Øystein Lerum, Mathias Brekke Mandelid, Eirik Sørnes Jenssen, Geir Kåre Resaland, Hege Eikeland Tjomsland. (2023). Teachers’ sensemaking of physically active learning: A qualitative study of primary and secondary school teachers participating in a continuing professional development program in Norway. *Teaching and Teacher Education*, 127, 104113. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104113>.
20. [Suranta, S.](#) and [Rahmawati, R.](#) (2023), "The role of higher education image and service quality on the effect of university social responsibility (USR) on student loyalty in Indonesia", *Journal of Applied Research in Higher Education*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JARHE-11-2022-0338>
21. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.